

DOI: 10.5281/zenodo.17967132

PrEP NO BRASIL: OS DESAFIOS DA BAIXA ADESÃO DE MULHERES À PREVENÇÃO

Tamila Santos Peres¹; Hanstter Hallison Alves Rezende²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é uma das estratégias mais eficazes na prevenção combinada do HIV, é baseada no uso de medicamentos antirretrovirais por pessoas não infectadas, mas em situação de maior vulnerabilidade, para evitar a aquisição do vírus em caso de exposição. Neste contexto, a PrEP enfrenta uma séria disparidade de gênero, a prevalência de mulheres cisgênero ou transgêneras que a utilizam é significativamente baixa. Dados do Ministério da Saúde indicam que, a proporção de mulheres cisgênero usuárias é historicamente pequena, girando em torno de 6% a 9% do total. Já as mulheres trans e travestis representam em média 3,1% dos usuários. **OBJETIVOS:** O presente trabalho visa descrever e analisar, a baixa prevalência de uso da PrEP entre mulheres no Brasil. **MATERIAL E MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão da literatura, e foram incluídos artigos científicos disponíveis nas bases de dados SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores: PrEP, mulheres e saúde pública. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A baixa prevalência do uso da PrEP entre mulheres decorre de um complexo conjunto de barreiras sociais e estruturais. Em mulheres cisgênero, a principal barreira reside na invisibilidade da necessidade. Inicialmente, as campanhas focadas em HSH, criaram a falsa percepção de que a PrEP era irrelevante para a prevenção deste grupo, resultando em baixo conhecimento e oferta limitada nos serviços de saúde. O uso diário e contínuo da PrEP Oral, para garantir proteção na mucosa vaginal e cervical, somada ao estigma social, também inibem a adesão. Para as travestis e mulheres trans, apesar do riscos de infecção pelo HIV serem até 66 vezes maior do que na população geral, o grupo enfrenta discriminação institucional e violência nos serviços de saúde, que muitas vezes não acolhe com respeito à sua identidade de gênero. Essa experiência negativa leva à evasão e à descontinuidade do tratamento. A vulnerabilidade socioeconômica e a preocupação com a possível interferência da PrEP no uso de hormônios, também se somam, tornando a manutenção da PrEP um desafio. **CONCLUSÃO:** Portanto, a ampliação do acesso exige estratégias personalizadas, enquanto mulheres cisgênero precisam de campanhas informativas e de empoderamento, mulheres trans e travestis demandam um acolhimento livre de estigmas e ações que mitiguem as vulnerabilidades sociais que as expõem ao risco.

Descritores: Mulheres; PrEP; Saúde Pública.